

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

Xaydarova Malika Djamshitovna

Boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti

Homitova Mexrangiz Rizo qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1 kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456629>

Annotatsiya

ushbu maqolada ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, texnologiya ta'limi darslarini tashkil etishda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, ijodkorligi va pedagogik mahoratining o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim metodikasi, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, AKT, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, hamkorlikda o'qitish, pedagogik mahorat

Аннотация: В данной статье широко рассматриваются методологические основы использования современных педагогических технологий на уроках технологического образования. Анализируются вопросы повышения уровня знаний учащихся, формирования практических навыков и квалификаций посредством использования интерактивных методов, инновационных подходов и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Также раскрывается роль профессиональной компетентности, креативности и педагогических навыков учителя в организации уроков технологического образования.

Ключевые слова: современные педагогические технологии, методика обучения, интерактивные методы, инновационный подход, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение, совместное обучение, педагогические навыки

Abstract This article broadly covers the methodological foundations of using modern pedagogical technologies in technology education lessons. The issues of increasing the level of knowledge of students, forming practical skills and qualifications through the use of interactive methods, innovative approaches and information and communication technologies in the educational process are analyzed. The role of the teacher's professional competence, creativity and pedagogical skills in organizing technology education lessons is also revealed.

Keywords: modern pedagogical technologies, educational methodology, interactive methods, innovative approach, information and communication technologies, ICT, project-based learning, problem-based learning, collaborative learning, pedagogical skills

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi tezkor texnologik o'zgarishlar davrida faoliyat ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan, texnologiya fanini o'qitishda an'anaviy metodlar yetarli emas, ular bilan birga innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash talab etiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchining markaziy o'rinda bo'lishini ta'minlaydi va bilim olish jarayonini interfaol, qiziqarli hamda samarali qiladi. Texnologiya ta'limi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan, shuning uchun darslarni metodik jihatdan to'g'ri

tashkil etish o'quvchilarning ijodiy va kasbiy rivojlanishi uchun muhimdir. Milliy mustaqillik qo'lga kiritilishi bilan istiqbol yo'llarimiz, milliy g'oya va mafkuramiz aniq qilib belgilab olindi. Biz o'z ta'limi-tarbiyaviy maqsadimiz va vazifalarimiz, uni amalga oshirish dasturlarimizni belgilab oldik. Prezidentimizning ma'naviy mafkuraviy, barkamol avlodni voyaga etkazish borasida bir qator asarlarida ushbu yo'nalishdagi davlat siyosati ustivor masala ekanligi bir necha bor ta'kidlab o'tiladi. Bobokalonlarimizning azaliy orzulari, milliy va umumbashariy qadriyatlarini, ma'naviy yodgorliklar zamonaviy pedagogikaning maqsadi va vazifalarini shakllanishiga asos bo'lmoqda. Pedagogika fani va amaliyotida turli yondashuvlar qo'llaniladi. Bulardan biri an'anaviy yondashuv. An'anaviy yondashuv. Uning asosiy xususiyati-o'qituvchi ma'lum axborotni, gapirib beradi, tushuntiradi, talaba esa bu bilimni xotirasida saqlaydi. "Bilim" tushunchasi xotirada saqlanadigan axborot ma'nosida tushuniladi. Tulabada bilim bor-yo'qligi imtihonda shu axborotga doir berilgan savolga yoddan bergan javobiga qarab aniqlanadi. Bunda bilim degani asosan esda qoldirishning natijasidir, u ko'pina yuzaki bo'lshi ham mumkin. Bunday bilim xotirada uzoq saqlanmaydi. Talaba savol berilganda eslashi ba'zan eslay olmasligi ham mumkin. Dars jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning mavqeyi kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirib kelmoqda.

Asosiy qism Yangi pedagogik texnologiyalarni tuzishda an'anaviy ta'lim va tarbiya metod va usullaridan qanday foydalanish mumkin. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning "Yangi uyni qurmasdan eskisini buzmaylik" iborasi ta'lim tizimiga ham bevosita taalluqlidir. O'quvchilar bilan an'anaviy o'qitish usulida bevosita aloqa, og'zaki so'rov, yozma ishlar olish, insho olish, mustaqil ishlar, rasm chizish, chizmachilik, amaliy ishlarni qog'oz, yog'och, yung, metall, plastmassa materiallaridan tayyorlash, she'r, monologlarni og'zaki bayon etish va boshqalarni albatta, ta'lim texnologiyasi metod va usullari bilan qo'shib foydalanamiz. Chunki har qanday interfaol usulini olib qarasak, ("Munozara", "Klaster", "Ajurli arra" yoki "Kichik guruhlar" da ishlash), hammasi an'anaviy ta'lim metod va usullarini qo'llashni talab etadi. Bu fikrimizning isbotini o'quv qo'llanmaning uchinchi qismida guvoh bo'lasiz. Hozirgacha o'qituvchi – pedagoglarimiz tomonidan foydalanib kelingan va hozir ham darsda foydalanishga aksariyat o'qituvchilar qo'llayotgan an'anaviy metod va usullar haqida qisman to'xtalamiz: O'quv jarayonining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Metod va usullar o'quvchilar tomonidan bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishiga, ularda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga yordam beradi. O'qitish metod va usullarini tanlashda o'qitiladigan fanning xarakteri, bolalar va talabalarning yoshlik xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va boshqalar hisobga olinadi. Ta'lim metodlari va usullarini tanlash o'qituvchi tomonidan darsda hal qilinishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yangi materialni bayon etishda bir xil metod va usul qo'llanilsa, uni mustahkamlashda boshqa xil usul, mavzuni umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. Darsning turli bosqichlarida puxta o'ylangan va samarali usullar va metodlarni tanlash juda muhimdir. Shunday qilib, o'qitish metodi o'qituvchi va o'quvchilar nazariy hamda amaliy bilish faoliyatining ta'limiy vazifalarini bajarishga qaratilgan yo'lidir.[6] An'anaviy o'qitish metodlarini bilish manba'lari bo'yicha quyidagi uch guruhga bo'linadi: Og'zaki metodlar (bilimlarni so'z bilan bayon qilish, suhbat, darslik ma'lumotnoma va ilmiy adabiyotlar bilan ishlash). Ko'rsatmali metodlar (rasmlar, namoyishlar, kuzatishlar). Amaliy metodlar (mashqlar, laboratoriyadagi, maktab tajriba yer uchastkasidagi amaliy ishlar). Har bir o'qitish

metodining o'z vazifasi bor. O'qitish metodlarining rag'batlantiruvchi (motivlashgan), ta'limiy, tarbiyaviy va kamol toptiruvchi umumpedagogik vazifalarni bajaradi. Biz o'qitish metodlarini sanash orqali o'qitish metodlaridan I. Yangi bilimlar berish metodi haqida to'xtalmoqdamiz. Bu metod o'z vazifasiga ko'ra tushuntirish, hikoya, maktab ma'ruzasi kabi metodlar yig'indisidir. Quyida shu metodlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz.

Texnologiya fanining ta'limdagi o'rni

Texnologiya fani o'quvchilarda mehnat ko'nikmalari, kasbga yo'naltirish, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu fan orqali o'quvchilar turli materiallar bilan ishlash, texnik jarayonlarni tushunish va zamonaviy ishlab chiqarish asoslari bilan tanishadilar.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining mohiyati

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari — bu o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini oldindan loyihalash, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va natijaga yo'naltirishga xizmat qiluvchi usul va vositalar majmuidir. Bularga interfaol metodlar, AKT vositalari, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim, klaster, aqliy hujum kabi metodlar kiradi.

Texnologiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi;
- o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Masalan, loyiha texnologiyasi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning muayyan muammoni mustaqil hal qilish, mahsulot yaratish va uni taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa darslarning vizualligini oshirib, murakkab jarayonlarni oson tushunishga imkon yaratadi.

XULOSA

Axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, o'quvchilarga malakali duradgorlar, chilangarlar, oshpazlar, tikuvchilar va turli sohadagi hunarmandlarimiz tomonidan bajarilgan o'quv mashg'ulotlari "Master klass" larni namoyish etish orqali ularda turli xil mehnat ko'nikmalarini shakllantirish, kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini ham yaxshi yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi. Biz yuqorida texnologiya darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning ayrimlarini ko'rsatib o'tdik. Xulosa qilib aytganda texnologiya darslarida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalanilsa, o'quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo'llash, kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllanadi, texnologiya ta'limi darslari sifati samarali bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Norov, I. (2020). THE IMPORTANCE OF THE PISA PROGRAM IN THE PRIMARY GRADES. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION.

2. Norov, I. (2020). New Technologies in the Education System of the New Century. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR).
3. Texnologiya fani o'quv dasturi (1-9-sinf). Toshkent. – 2017-yil.
4. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: Nihol nashriyoti, 2016. – 279-b.